

FOLK LITERATURE AND MORAL VALUES

Nirmala B

Associate Professor, Kannada Department, Government First Grade College, Kunigal

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Folklore is once again shining in society. Folklore is a mirror that holds up the culture of the people. Folklore has remained the lifeline of the nation, the formula of ethics, the lamp of life, and the medium of hearts that shed various cultures of life. If there were no folklore in life today, life would have no meaning. We would not see the behavior, speech, inner principles of our ancestors, loyalty, devotion, meaning of life, and moral values. Folklore is not a term of yesterday; it is a type of literature that has been passed down from mouth to mouth from our elders to generations. There can be no mistake in saying that folklore is a mirror that holds up the culture of the people directly. Folklore is the literature of the people or the word of the wise. It is born from the people, raised by the people, and remains among the people. Every emotion of the common people has been shaped into a folktale.

ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಡಾ. ನಿರ್ಮಲ ಬಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಣಿಗಲ್

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಜಾನಪದ ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾನಪದವು ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜನಪದರು ಜನಾಂಗದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ನೀತಿಯ ಸೂತ್ರವಾಗಿ, ಬಾಳಿನ ದೀಪವಾಗಿ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಹೃದಯಗಳ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಾಳಿದೆ. ಇಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾನಪದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಅಂತಃಕರಣ ತತ್ವ ನಿಷ್ಠೆ, ಶೃದ್ಧಿ, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ,

ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಂಥ ಯಾವುವು ನಮಗೆ ಇಂದು ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನಪದ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿ - ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಜನರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಪದವು ಜನರ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಒಂದು ಕೈಗನ್ನಡಿ ಎಂದರೆ ಬಹು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಜನರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಜಾಣರ ಪದ. ಜನರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಜನರಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದು, ಜನರಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವಮಿಡಿತವೇ ಜನಪದವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೋಪ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳು ಪದವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಜನಪದವು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಜನಪದವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜನಪದದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳು, ಸಂತೋಷದ ನೆನಪುಗಳು, ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಭಾವನೆಗಳು ಗೀತೆಗಳಾಗಿ ಕಥೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಜನಪದ ರಸವಾಕ್ಯಗಳು ತಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಬಾಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ಥೆ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು. ಬದುಕು ಕೇವಲ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಾಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ದುಃಖ ಸುಖಗಳಲ್ಲೂ ತಟಸ್ಥ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವಿರಬೇಕು. ಬಾಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಋಷಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವ ಅನೇಕ ಉದಾತ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರದು. ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಗಾದೆಗಳು, ಒಗಟುಗಳು, ಕುಟ್ಟುವ, ಬೀಸುವ, ನೀತಿಯ, ಸೋಬಾನ, ಕಥೆಗಳು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಪದಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು.

ಜನಪದ ಕವಿಯ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಭಾರವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ. ಶುಷ್ಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ, ಕಾಳಜಿಯಿದೆ, ಅನುಕಂಪವಿದೆ. ಜೀವನ ನೋಡುವ ರೀತಿ ವಿಹಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣರ ಬದುಕಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಕಾರ್ಯ ಜಾನಪದ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಾಳಿನ ಒಳನುಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕರಣ ಟೀವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾನಪದ ನಶಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂಬ ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಟೀವಿ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ವಾಸ್ತವ ಜೀವನದ ಅರ್ಥಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆಯೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ನಮಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾದ ಮಾತು. ಜನರ ಟೀವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿರುವೆನೋ ಎನಿಸಿದೆ.

ಈಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಕುಟ್ಟುವ ಬೀಸುವ ಪರಿಪಾಠ ತಪ್ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಬೀಜಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಕ್ಷಣವೆನಿಸಿದೆ. ಲೇಖಕರು ಸಂಪಾದಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿರುವುದು, ಜಾನಪದ ಉಳಿವಿಗೆ ಹರ ಸಾಹಸ ನಡೆದಿದೆ. ಭುಲಾಯಿ ಹಾಡು, ಸತ್ತವರ ಹಾಡುಗಳು, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೂ ಇಷ್ಟೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಜಾನಪದ ತೃಪ್ತಿಕರ ಬೆಳುವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕಣಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗದ ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು, ಒಗಟುಗಳು ಪೂರ್ವಜರ ಮುಪ್ಪಿನವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಂಠದಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿರ್ನಾಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜನಪದ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ದೊರೆ ಎಂದರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಹುಕಾರರಲ್ಲ, ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ರೈತನೇ ದೇವರು ಎಂತಲೇ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕಂಡರಾಯ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಗಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ತಮ್ಮ ದನಿಪದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

'ಹಸುರೀನ ನಾಡಿಗೆ ದೊರೆಯಾರು ಗೊತ್ತೆನ?

ಹಿರಿಹೋಳಿ ದಂಡೀಲಿ ಕರಿಹೋರಿ | ಮೇಸುವ

ನೋರಿಹಾಲ ಕುಡಿಯುವ ಒಕ್ಕಲಿಗ |

ಇಂಥ ಒಕ್ಕಲಿಗನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ಹಸಿರಿನ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಲಿನಲಿ ತುಂಬಿ ಬಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತಸದಿಂದ ಹಾಡಿದಾಗ

'ಒಕ್ಕಲಿಗ ಹಾಡಿದರ ನಾಡೆಲ್ಲ ನಕ್ಕೀತ

ಹಾಡಮರೆತರ ನಾಡ ಬಿಕ್ಕೀತ | ಜತಿಗೂಡಿ

ಜಯವೆಂದು ಹಾಡೋಣ ಜನಪದಕ

ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈತ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅವನು ಋಷಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಕಂಡು ಹಾಡಿದರ ಲೋಕವೇ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಲೋಲಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ತನ್ನ ದುಃಖ ತೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಾಗ ಜಗತ್ತೇ ಬಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೀನವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವವನೆ ಒಕ್ಕಲಿಗನು. ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಫಲವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಬಾಳಿಗೆ ಆಸೆಯಿನ್ನಲ್ಲಿ? ಸಾಲ ಶೂಲಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುವ ರೈತನ ಕುರಿತು ಜಾನಪದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ.

ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ಸಾಗರ ಹೊಳೆಯುವ

ಈಸಬಲ್ಲವನ ಎದೆಯದ್ದು | ಹಡೆದವ್ವ

ಓದಬಲ್ಲವಗ ಕೈಲಾಸ.

ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅನುಭಾವಿಕರು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಈ ನುಡಿಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಾಳಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಗೌಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಗರದಂಥ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಈಜಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬದುಕು ತೇಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸಾಕ್ಷರನಾಗಿ ಬಾಳಿದನೆಂದರಾಯಿತು. ಈ ಬದುಕು ನಂದನವನ ಕೈಲಾಸವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಯುವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಬಾಳದಾರಿ ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಲೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಸೈರಿಸದ ಗರತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಂಭೋಧಿಸುವ ಅವಳ ಧನಿ ಪದರುಭಾವ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಪಮೆ ಎಂಥವರಿಗೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂಥದು.

ಅಂಗಿಯ ಮ್ಯಾಲಂಗಿ ಛಂದೇನೋ ನನರಾಯ

ರಂಭೆ ಮ್ಯಾಲ ರಂಭೆ ಪ್ರತಿ ರಂಭೆ

ಬಂದರ ಛಂದೇನೋ ರಾಯ ಮನಿಯಾಗ

ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಂತರಂಗದ ತುಡಿತಕ್ಕೆ ಈ ನುಡಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ ಬರೀ ಮೋಜಲ್ಲ. ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸಂಸಾರ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಭಾವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಕರಿಲ್ಲದ ಬಾಲಿದ್ಯಾತರ ಜನ್ಮ ಬಾಡಿಗಿ ಎತ್ತ ದುಡಿದ್ದಂಗೆ | ಬಾಳಲೆ ಹಾಸುಂಡು ಬೀಸಿ ಒಗದ್ದಂಗೆ ಎಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭಾವಿಕ ಪೂರ್ವಜರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಭಾಷೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಶರಣ ನೆನೆದರೆ ಸರಗೀಯ ಇಟ್ಟಂಗ

ಹವಳ ಮಲ್ಲಿಗಿ ಮುಡಿದಂಗ | ಕಲ್ಯಾಣ

ಶರಣರ ನೆನೆಯೋ ನನ ಮನವೆ

ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು ಶರಣರನ್ನು ಎದೆ ತುಂಬ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದತ್ತ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಈ ನುಡಿ ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಮ್ಮ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನಂಥವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಜಾನಪದ ಅರಸಿಗರು ಹೀಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಸವಣ್ಣ ನಿನ್ನಂಥ ಭಕ್ತಿವಾನರಿಲ್ಲ

ನೀಲಮ್ಮ ನಂಥ ಶರಣರಿಲ್ಲ | ಹೇಮರಡ್ಡಿ

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಂಥ ಸೊಸಿನಿಲ್ಲ

ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಯು ತಮ್ಮ ದನಿಪದರುಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನೆ ಹಾಸಿ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಲೇ ಇಂದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಕಾಲಿನ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮನುಕುಲದ ಆದರ್ಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಹಾಡು, ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಡು, ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟುವಾಗ ಹಾಡಿದ ಹಾಡು, ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವಾಗ ಹೇಳುವ ಲಾಲಿ ಹಾಡು, ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಡುಗಳು, ಗೀಗೆ ಪದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜನಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ವರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಜನಪದ ಗೀತೆ ನಾಣ್ಣುಡಿ ನಾಟಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಡುವ ಕೇಳುವ ಕೆಲವೊಂದು ಗೀತೆಗಳು ಬದುಕಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರವನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜನಪದವು ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೆಂದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ 'ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರು ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು'. ಇನ್ನು ಗೀಗೆಪದವೂ ಅವರವರ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತವೆ.ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಪದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೌಲ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮಾನವನ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಾಗಿರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೀನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ವಿನಹ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನಪದ ಎಂಬುವಂತದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅತಿಯಾದ ಆಧುನೀಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಪದವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜನಪದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರಿರೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ಡಾ. ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ, ಜನಪದ ಸ್ವರೂಪ, ಡಿವಿಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮೈಸೂರು, ೨೦೦೦
2. ಮುಮ್ಮಾಜ್ ಬೇಗಂ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಜೀವನ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗಂಗಾವತಿ, 2020
3. ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಮಾಳಿ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೨೨
4. ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಂಗಡಿ, ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು 2017
5. ಚಿ.ಸಿ. ನಿಂಗಣ್ಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಲಬುರಗಿ, 2021